

НЕКОТОРЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

Агзамова Н.Ш.

к.ф.н. доцент кафедры этики и эстетики Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

nilyufar_agzamova@gmail.com

Аннотация. Широкое общественное обсуждение проблем прикладной этики это один из способов его развития как особой сферы знаний, необходимых современному человеку. Автономия личности как центральный принцип прикладной этики означает большую нравственность личности за выбор, за его последствия. Открытые проблемы прикладной этики рассматриваются не с позиции специалиста или эксперта, а с позиции рядового гражданина, клиента, потребителя.

Ключевые слова: прикладная этика. автономия личности, врачебная тайна, моральная дилемма, ложь и правда, общественное обсуждение

Annotatsiya. Amaliy axloq muammolarini keng jamoatchilik muhokamasi uning zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan maxsus bilim sohasi sifatida rivojlanishining yo'llaridan biridir. Amaliy axloqning markaziy printsipli sifatida shaxsiy avtonomiya shaxsning o'zi tanlagan tanlovi va uning oqibatlari uchun ko'proq axloqiyiligini anglatadi. Amaliy axloqning ochiq muammolari mutaxassis yoki ekspert pozitsiyasidan emas, balki oddiy fuqaro, mijoz, iste'molchi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: amaliy etika. shaxsiy avtonomiya, tibbiy maxfiylik, axloqiy dilemma, yolg'on va haqiqat, jamoatchilik muhokamasi

Annotation. Wide public discussion of the problems of applied ethics is one of the ways of its development as a special sphere of knowledge necessary for modern man. Personal autonomy as a central principle of applied ethics means greater morality of the individual for the choice he has made and for its consequences. Open problems of applied ethics are considered not from the position of a specialist or expert, but from the position of an ordinary citizen, client, consumer.

Keywords: applied ethics. personal autonomy, medical confidentiality, moral dilemma, lies and truth, public discussion

Прикладная это методология решения открытых и, самое главное, насущных общественно значимых проблем. Что рекомендовать женщине, которая решила избавиться от нежелательного ребенка? Сообщать ли органам, если ваш родственник совершил преступление? и др.

Поэтому одной из методологических принципов развития исследований в прикладной этике, кроме традиционных методологических приемов, является широкое общественное обсуждение проблем прикладной этике в прессе, в любом информационном пространстве. Прикладная этика служит рядовым гражданам и поэтому старается изложить представления обыденного сознания, а не экспертов или узких специалистов. Обсуждение — это прием познания задач прикладной этики.

Мы солидарны с мнением, что прикладная этика имеет дело с открытыми проблемами. Они «открытые» потому что «имеют форму дилеммы, каждое из взаимоисключающих решений которой поддается моральной аргументации» [1]. Дилеммы – это вопросы без ответа, это необходимость сделать выбор, а любой выбор не идеален, несет в себе зачаток злодеяния, а компромисс невозможен. Подобные ситуации возникают ежечасно и, что важно, их надо решать в условиях дефицита времени. Поэтому они называются насущными.

Они содержат огромный конфликтный потенциал, так как их суть противоречие. Конфликт между сторонника выбора разных вариантов возможностей неизбежны. Более того, конфликтная ситуация чревата драматизмом, нередко ведет к трагедии. В отличие от профессиональных этик, которые заняты разбором проблем профессионального поведения сотрудников, разделы прикладной этики занимаются решением именно общественно-значимых ситуаций. Какие ситуации можно отнести к таким?

не уникальные, а повторяющиеся. Вопрос эвтаназии возникает каждый раз, когда появляется информация, что пациент неизлечимо болен, что наступила терминальная (конечная) стадия,

когда ситуация противоречивая и поэтому нет однозначного выхода из нее (Сообщать ли коллегам, что вы получили ВИЧ положительный анализ),

проблема связана непосредственно с жизнью, благополучием человека и его близких, затрагивает самые тонкие струны души.

Все эти три признака объединяются в таком этическом феномене как моральная дилемма. Моральная дилемма (от лат ди – ва, лемма – предложение) – ситуация выбора между двумя или несколькими альтернативных возможностей разрешения проблемы. При любом исходе неизбежны потери. Какая область знаний поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях? Философия

нравственности? Теория этики? Логика? Только прикладная этика занимается исследованием этически сложных ситуаций. Прикладная этика не опровергает универсальные нормы, видоизменяет их категоричность.

В книге японского автора Кодзи Судзуки «Звонок» главный персонаж сталкивается с моральной дилеммой: он может спасти человечество от нового вируса или свою семью. Если выберет первую альтернативу, погибнет человечество. Если он сделает выбор в пользу жены и дочери вирус заразит все человечество. Какой выбор сделали ли вы? Как правило, моральные дилеммы не имеют готовых решений и означают меньшие или большие потери.

Прикладная этика изменяет конфигурацию универсальных норм, максимально приближая их к реальной практике, разберем на примере такой универсальной нормы «никогда не лги». И. Кант, Б. Спиноза посвятили работы, почему нравственно не лгать. В прикладной этике отношение ко лжи и правде различно.

Врачебная этика. Врачебная этика понималась большинством советских авторов, и понимается до настоящего времени узбекскими авторами, как разновидность профессиональной этики, как совокупность нормативов поведения врача, предписывающие ему правила отношения к пациенту и к процессу лечения. Лечебное дело имело и имеет прямое соприкосновение с основой основ, с фундаментальной ценностью – с жизнью как таковой – и потому, как ни одна другая профессиональная деятельность, детально регламентировалась регулятивами с тем, чтобы её представители умышленно или ненамеренно не навредили, не погубили жизнь. Врачебная практика требовала специальных знаний, её контроль со стороны общества был затруднен. Оставался взаимо- и самоконтроль, который осуществлялся путем воспитания у врачей нравственных императивов с помощью свода норм врачебной этики. На первый взгляд создается впечатление, что кодекс врачебной этики остается неизменным на протяжении веков. Однако объём и характер этических требований к профессиональному поведению врачей исторически изменчив.

Так, ранее считалось этичным скрывать или утаивать от пациента диагноз и неблагоприятный прогноз. Была специальная норма – право врачебной тайны. Ныне врачи современных государств перешли на принцип информирования согласия, когда пациент или его родственники ставятся в известность о диагнозе и прогнозе заболевания.

Более того, на врача могут подать в суд, если он своевременно не предупредил пациента о неблагоприятном прогнозе, дабы он успел привести

дела в порядок, написать завещание. Врачебная тайна сохраняет свою действенность не тогда, когда утаивает медицинские подробности дела пациента *от пациента*, а когда утаивает подробности дел пациента *от посторонних*. Пациент имеет право знать или отказываться знать всю информацию о заболевании. Как правило, сведения о здоровье лидеров государств, ведущих политиков или руководителей транснациональных корпораций являются стратегически важными сведениями и утаиваются строго.

С другой стороны, растет число сторонников того правила, что избиратели имеют право знать состояние здоровья кандидатов в президенты. Так японский премьер-министр Синдзо Абэ (2012-2020 гг.) сам признался, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и досрочно ушел в отставку, хотя о них рядовые японцы не догадывались. Здоровье лидеров перестает быть частным вопросом, и все чаще эксперты склоняются к мысли, что на здоровье глав государств не должна распространяться врачебная тайна. И вообще, ареал распространения врачебной тайны сужается.

Инфаэтика. Все манипуляции с правдой и ложью в рамках инфаэтики связаны с тем, что информация распространяется чаще всего анонимно, с вымышленного никнейма. Анонимность предоставляет возможность распространять информацию и не нести за ее распространение ответственность. Анонимность, безответственность позволяет случайно или намеренно выдумывать любую информацию о персоне. Исполнение максимы «никогда не лги» никак не контролируется в современном интернет пространстве.

Однако не все так безнадежно. Если источник распространил заведомо ложную информацию или нарушил границы частной жизни персоны, его можно привлечь к уголовной ответственности за клевету, или оскорбление чести и достоинства личности. Есть особо оберегаемые персоны, например, дети. Тем не менее, в современных условиях, «не лги» не является универсальной максимой в пределах инфаэтики.

Этика правосудия. В пределах юридической, судебной, адвокатской этики принцип «никогда не лги» имеет ограничения в процессе функционирования. Допустим, адвокату стало известно, что его подзащитный действительно совершил это преступление. Должен ли он поставить в известность следственные органы о тех фактах, которые ему стали известны, а следствию нет? Профессиональный долг адвоката – защищать подзащитного, а следствие обязано доказать подследственному, что данное преступление совершил именно этот гражданин. Адвокат не обязан помогать следствию, он должен следить за

исполнение презумпции невиновности в отношении его подзащитного. Есть известный американский сериал «Как избежать наказания», в котором опытный адвокат помогает избегать наказания своим клиентам, хотя адвокатесса прекрасно знает, что ее подзащитный действительно совершил преступление.

Таким образом, на примере реализации этической максимы «никогда не лги», можно убедиться, что в рамках прикладной этики некоторые этические нормы приобретают иное звучание. У каждого раздела этики своя иерархия нравственных ценностей.

Видоизменение пределов интерпретации абсолютных ценностей в рамках прикладной этики имеет ограниченный ресурс, и охраняются соответствующими разделами права (как в примере с врачом-психиатром, с честью и достоинством защищенных лиц, как ответственность адвоката за недонесение о преступлениях против государства).

С другой стороны, особенность развития этики в настоящее время, что ее предметом внимания становится не сама по себе та или иная этическая норма, а отношение личности к выбору этой нормы. То, что называется в философии «автономия личности» становится центральным вопросом прикладной этики. А понятие «автономия» «в связи с этимологией этого слова означает «самоуправление» [2], а не выбор в силу диктата долга, или какой иной этической категории.

Автономная личность та, которая управляет собой, своими желаниями и своим выбором. Прикладная этика служит тому, чтобы свободный выбор личности был не хаотичным, спонтанным, а продуманным в пределах тех альтернатив, которые ему предлагается в данной ситуации, что является легальным, этически приемлемым.

Автономия личности – сложный вопрос и с биоэтической позиции. С какого момента появляется право на автономию личности, все ли ею обладают? Вопрос далеко не теоретический. Сейчас считается, что зачатый ребенок в утробе матери не считается субъектом, не обладает автономией, что дает его матери право совершить аборт по ее воле, по ее желанию. Эксперты не сходятся в едином мнении, когда начинается автономия личности: с эмбрионального состояния, с момента рождения, с 3 лет, когда ребенок начинает осознавать себя. Когда?

Есть профессиональное мнение, что пока ребенку не вдули имя в ухо, он не личность. Некоторые полагают, что 40-дневный новорожденный приобретает автономию личности.

Южнокорейские ученые пытались вести эксперименты на эмбрионах на морском лайнере, чтобы не подпадать под юрисдикцию какой-либо страны, но мировое сообщество осудило их, и изыскания были прекращены

Вернемся к этике правосудия. Муж женщины, которая с малолетним ребенком погибла в ДТП, попросил суд не наказывать неопытного водителя – молодую женщину тоже с маленьким ребенком, аргументируя это тем, что жену и ребенка наказание водителя не воскресит, а ребенок водителя будет расти без матери, если накажут водителя.

Главная моральная дилемма этики правосудия — это «казнить нельзя миловать». «Казнить, нельзя миловать» или «казнить нельзя, миловать», – где поставить запятую? На судебном заседании происходит трудный выбор между милосердием и обязательностью наказания. Судьи не монстры, им по-человечески жалко некоторых подсудимых. Тем не менее, они избрали 4 года колонии для неопытного водителя после того, как ее ребенок достигнет 14 лет.

Почему прокурор настоял на лишении свободы, а судья поддержал искомую меру наказания? Ведь истец просил освободить женщину по гуманным соображениям? Потому моральная дилемма правосудия «казнить нельзя миловать» решается однозначно: не суровость наказания, а неизбежность наказания удерживает потенциальных правонарушителей от совершения преступления. Вор, грабитель, маньяк уверены, что избежат наказания, ибо им в прошлые разы это удавалось. Если миловать неопытного водителя, то этого заходят другие горе-водители.

Другая дискуссионная проблема этики правосудия — это отмена смертной казни. После очередного резонансного преступления в обществе вспыхивают споры о применении смертной казни, насколько чудовищными бывают иные преступления. Пожизненное заключение вместо смертной казни считается актом милосердия государства по отношению к преступникам, погубленные души не воскресить. Дилемма, как наказывать лиц с психическими отклонениями каждый раз решается индивидуально.

Как наказывать преступников экономической направленности в последние годы обретают более четкие очертания. Не редкость в наши дни, что категория расхитителей общественного имущества освобождается из зала, если подсудимый компенсирует экономические потери, которое понесло государство от трудовой деятельности обвиняемого.

Есть открытые проблемы прикладной этики, которые вызывают жаркие дискуссии по их приемлемости или неприемлемости. Наиболее дискуссионные это проблемы биоэтики и правосудия. В биоэтике моральные дилеммы

рассматриваются не с позиции врача и пациента, как во врачебной этике, а с позиции рядового обывателя, рядового потребителя биомедицинских технологий, которые обладают заманчивыми перспективами.

В биоэтике это легализация эвтаназии и использование донорских материалов; пересадка органов. В судебной этике соотношение милосердия и суровости наказания, отмены смертной казни. В спортивной этике это задача борьбы с допингом. В информационной этике задача противодействия фейковым новостям.

Особенно фантастические возможности представляют собой биомедицинские технологии омоложения, пересадки органов, репродуктивные технологии, паллиативной помощи, генной инженерии.

Эвтаназия запрещена в большинстве стран. Существует так называемый медицинский туризм, когда граждане одной страны приезжают в другую, чтобы совершить эвтаназию, аборт, пройти процедуру ЭКО, пересадку органов тем гражданам, у которых на родине это запрещено.

Эвтаназия представляет собой добровольное прекращение жизни пациента, когда мучения нестерпимы. Иначе эвтаназия называется «assisted suicide» – «самоубийство с помощью» мед персонала. Она легальна при соблюдении определенных условий.

Считается, что эвтаназия противоречит нравственным ценностям узбекской культуры. Как же помочь пациентам, которые испытывают непереносимые мучения? Паллиативное лечение считается достойной альтернативой эвтаназии. Паллиативная помощь — это облегчение боли пациента, когда целью становится не лечение заболевания пациента, а облегчение его физических страданий.

Бурные дебаты вызывают технологии омоложения с помощью стволовых клеток, всякого рода пластические и трангендерные операции.

На основе выше приведенных примеров моральных дилемм современной прикладной этики можно сделать выводы: прикладная этика не содержит готовых этических рецептов разрешения трудной жизненной ситуации. Прикладная этика предлагает альтернативные возможности, описывает аргументы, тем самым дает возможность личности самой сделать выбор.

REFERENCES

1. Гусейнов А. А. Размышления о прикладной этике. С. 155
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка
3. Бенедикт Спиноза. Этика. – М., 2012.

4. Загыртдинова Ф. Б. Биоэтика: взгляд из Центральной Азии. М, 2012.

5. Назаров В. Н. Прикладная этика: учебник. М., 2005